

TECHNICAL SCIENCES

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN DEALING WITH COUNTERFEIT GOODS AND COUNTERFEIT MEDICINES

Pulatova L.T.,

*Doctor of Technical Sciences, Professor
Customs Institute*

Farmanova N.T.

*Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor
Tashkent Pharmaceutical Institute*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТНЫМИ ТОВАРАМИ И ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Пулатова Л.Т.

*Доктор технических наук, профессор,
Таможенный институт*

Фарманова Н.Т.

*Доктор химических наук, доцент
Ташкентский Фармацевтический институт*

Abstract

To ensure the safe development and growth of the economy of the world community, timely and high-quality counteraction to possible risks and threats is necessary. The article notes that counterfeit is one of the threats to socio-economic security. This problem in the conditions of global globalization exists not only at the international level, but also has tendencies of its development in the Republic of Uzbekistan. The fight against counterfeit products is an urgent topic nowadays, since it is possible to find counterfeit goods in almost any branch of the market. In this regard, the purpose of this work is to study international experience in addressing issues of combating counterfeit goods and counterfeit medicines.

Аннотация

Для обеспечения безопасного развития и роста экономики мирового сообщества, необходимо своевременное и качественное противодействие возможным рискам и угрозам. В статье отмечено, что контрафакт представляет собой одну из угроз социально-экономической безопасности. Данная проблема в условиях мировой глобализации существует не только на международном уровне, но имеет тенденции своего развития и в Республике Узбекистан. Борьба с контрафактной продукцией в наше время является актуальной темой, так как практически в любой отрасли рынка можно найти поддельный товар. В связи с этим, целью данной работы является изучение международного опыта в решении вопросов борьбы с контрафактными товарами и фальсифицированными лекарственными препаратами.

Keywords: customs control, customs border, counterfeit, counterfeit goods, falsification of goods, illegal production, forgery, medicines

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная граница, контрафакт, контрафактные товары, фальсификация товаров, незаконное производство, подделка, лекарственные препараты

Развитие внешней торговли, расширение внешнеэкономического сотрудничества, а также реализация основных направлений таможенной политики приобрели важнейшее значение для межгосударственных отношений, во многом определяющих уровень становления каждого государства [1, с. 91]. Переход международной торговли на новый уровень, обуславливает необходимость взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности, предусматривающее совершенствование данного взаимодействия, которое приведет к устранению технических барьеров, упрощению контролируемых процедур и адекватности действий всех участников торгово-экономических отношений. Наличие конкурентной среды в

условиях рыночной экономики обязывает предприятия уделять огромное внимание проблемам качества, что является основанием выработки объективных показателей для оценки способностей фирм производить продукцию с необходимыми качественными характеристиками, подтверждающимися сертификатом соответствия на продукцию [2; с. 216-221, 3; с. 249-252].

Не смотря на наличие установленных требований оформления, контроля и продажи импортируемых товаров, рынок контрафактной продукции растёт. Трудно не согласиться с тем, что данный вид бизнеса относится к категории интернационального. Среди контрафакта основными видами товаров являются: фармацевтика, алкоголь, одежда и

изделия кожгалантереи, табачные изделия, пиратская продукция. В настоящее время, нет единого мнения в отношении показателей объема контрафактной продукции, т.к. являясь типичным явлением теневой экономики, производство её протекает латентно. Кроме того, усугубление проблемы происходит из-за сокращения покупательной способности населения.

В последние годы, в средствах массовой информации, как у нас в республике, так и за рубежом, при непосредственном участии законодателей, правообладателей и потребителей, ведутся дискуссии и обсуждаются вопросы о таких понятиях, как «контрафакт», «контрафактная продукция», «контрафактный товар». Несомненная важность данных мероприятий состоит в том, что современное общество все чаще сталкивается с проблемой мошенничества и незаконного производства продукции. Следует отметить, что все производство и реализация вне рамок закона, стимулирует рост недобросовестной конкуренции, причиняет тем самым вред не только потребителю, но и экономике страны в целом. В данном контексте, для обозначения нелегально реализованных товаров, есть свои термины, такие как «контрафакт» и «подделка» («фальсификация»), схожие по смыслу, но не являющиеся синонимами. Учитывая тот факт, что «подделка» и «контрафактная продукция» являются разными юридическими понятиями, представляет интерес проведение аналитического исследования применения на практике данных определений и выявление основных их различий [10; с. 53 – 60].

Согласно литературным данным, экономические правонарушения и преступления, связанные с торговлей контрафактной продукцией, получили широкое распространение в середине 90-х годов XX-го столетия и продолжают осуществляться в настоящее время. Рассматриваемые категории относятся к сфере теневизации экономических процессов, позволяющих формировать площадки для обналичивания доходов, полученных преступным

путем, и тем самым подрывать суверенитет государства и дестабилизировать общую социально-экономическую ситуацию в стране [11; с. 128 – 137]. Большая часть всей контрафактной продукции в мире, по данным экспертов ОЭСР, производится в Китае – 63,2 % от всех подделок в мире. Среди других лидеров по производству поддельных товаров — такие страны, как Турция (3,3 %), Сингапур (1,9 %), Таиланд (1,6 %) и Индия (1,2 %).¹ Согласно данным, опубликованным Организацией экономического сотрудничества и развития, а также Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза, «к категориям товаров, составляющим наиболее часто подделываемые товары, а значит, и составляющим наибольшую группу риска в качестве подделки, являются обувь (22%), одежда (16%), кожаные вещи (13%), электрическое оборудование (12%), часы (7%), медицинское оборудование (5%), парфюмерия и косметика (5%), игрушки (3%), ювелирные изделия (2%), фармацевтические препараты (2%)».²

Однако, учитывая приведенные статистические показатели, следует отметить, что контрафакт является одной из ключевых угроз социальной и финансовой безопасности не только для международного сообщества, но также и для Республики Узбекистан. Выпуск и распространение контрафактной продукции представляют ощутимую угрозу жизни и здоровью граждан, являющихся потребителями данной продукции. Источниками данной угрозы могут являться как национальные товары нелегального производства, так и товары, ввозимые из-за рубежа. Однако, в связи с тем, что большая часть контрафакта имеет именно зарубежное происхождение, основная часть нагрузки по выявлению контрафакта и защиты авторских прав ложится на таможенную службу Республики Узбекистан.

Изучая международный опыт борьбы с контрафактными товарами, необходимо отметить, что в зарубежной западной доктрине различают три различных подхода к контрафакту, каждый из которых имеет свои отличия, в частности:

¹ URL: https://news.rambler.ru/economics/33384367/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.

² Oecd. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oecd.org> (дата обращения: 06.06.2020).

Первый подход согласуется с позицией, согласно которой это явление означает незаконное использование зарегистрированных товарных знаков, осуществляемое преимущественно в коммерческих целях посредством введения публики в заблуждение. Данный подход присущ американскому Закону о контрафактной продукции 1984 года и позиции Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Второй подход включает несколько иное понимание контрафакта, которое берет начало из английского права, применяется также в современном праве Германии и Нидерландов. В соответствии с ним к контрафакту относят преднамеренное воспроизведение внешнего вида продукции, включая товарный знак, с тем, чтобы выставить в обороте копию вместо оригинала.

Третий подход, разработанный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), означает придание термину «контрафакт» родового понятия, охватывающего все возможные виды незаконных действий по использованию результатов интеллектуальной деятельности и проявляющегося в актах недобросовестной конкуренции.

I. АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «КОНТРАФАКТ»

Эти товары могут казаться безопасными и оригинальными, но их изготовление и продажа является незаконной.

На законодательном уровне, разъяснения в отношении контрафакта, приводятся в Законах РУЗ №267-П от 30 августа 2001 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в том числе №ЗРУ-42 от 20 июля 2006 года «Об авторском праве и смежных правах», где говорится:

Статья 27, №267-П «Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными»;

Остановимся прежде на рассмотрении термина «контрафакт», обозначающего любой товар, изготовленный с нарушением прав интеллектуальной собственности какого-либо лица. Производители контрафактной продукции вводят в заблуждение потребителей, размещая известные торговые марки и логотипы на поддельных товарах, которые не производятся законным владельцем брендов.

Статья 62, №ЗРУ-42 «Контрафактными являются экземпляры произведений и объектов смежных прав, воспроизведение или распространение которых осуществляется с нарушением авторского права и смежных прав. Контрафактными являются также экземпляры произведений и объектов смежных прав, охраняемых в соответствии с настоящим Законом, импортируемые без согласия правообладателей из государства, в котором эти произведения и объекты смежных прав перестали охраняться или никогда не охранялись» [4 – 5].

Как показывает практика, контрафакт изготавливается в соответствии с качеством оригинального товара, что позволяет мошенникам продавать его в больших количествах, тем самым обманывая потребителя.

II. АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ПОДДЕЛКА (ФАЛЬСИФИКАЦИЯ)

Предметом дальнейшего рассмотрения является понятие «фальсификации» раскрывается в Законе РУз №483-1 от 30 августа 1997 года «О качестве и безопасности пищевой продукции», где указано:

Статья 2. «Фальсификация пищевой продукции — умышленное изменение свойств и характеристик продовольственного сырья и пищевых продуктов или их подмена» [6].

Интересно знать

Одна из самых громких подделок в истории искусства произошла в национальной галерее в Мельбурне. В Австралии в скандале оказался замешан «Портрет мужчины» — произведение *Ван Гога*, за которое заплатили более 21 млн. долларов. Эксперты долгое время сомневались в подлинности — *картина* написана на холсте с горизонтальным расположением волокон, при том что гениальный художник не использовал такую технику. И, наконец, британские и амстердамские специалисты заявили — «Портрет мужчины» не принадлежит кисти Ван Гога, хотя он действительно написан во 2-й половине XIX столетия.

Понятия «контрафакт» и «фальсификация» разные с правовой точки зрения: контрафакт — нарушение интеллектуальных прав, в то время как фальсификат — это нарушение технологии производства.

В соответствии с этим, фальсифицированная продукция может не быть контрафактной, а контрафактная продукция может быть фальсифицированной.

Пиратство — не лицензированное копирование авторских произведений, касающееся программного обеспечения, аудио- и видеопродукции, а под контрафактом нелегальное применение чужого товарного знака.

Контрафакт отличается от пиратства и фальсификации продукции по следующим основаниям:

1. фальсификация предусматривает обман потребителя в отношении свойств и ингредиентов товара, но при этом не всегда влечет за собой нарушение прав правообладателей товарных знаков;
2. проблемы пиратства и контрафакта регулируются гражданским законодательством, которым защищаются интересы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако, контрафакт нарушает исключительные права на средства индивидуализации, а пиратство — права авторов [7].

Как показывает практика, появление контрафактной продукции на потребительском рынке свидетельствует о том, что в настоящее время, в результате производства и продаж подделок, копий сформировался специфический рынок. Сложившаяся тенденция означает, что вся экономическая сфера мирового торгового сообщества испытывает мощный натиск контрафактного производства, сверхдоходность, устойчивость, конкурентность, социальные масштабы и негативные экономические последствия которого выделяют его в один из актуальных объектов исследования. Данное утвер-

ждение одновременно предполагает развитие специального концептуального анализа контрафактного сектора современной экономики, который позволил бы вскрыть причины и перспективы его динамики, в том числе выработать эффективную экономическую политику антиконтрафактной направленности.

Важную роль в решении вопросов защиты населения от контрафактной продукции выполняют таможенные органы Республики Узбекистан. Следует отметить, что при декларировании товаров в ГТД, в системе таможенных органов Республики Узбекистан, нашли практическое применение следующие методы защиты товарных рынков, в частности:

- Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности;
- Система управления рисками в таможенной сфере;
- Обязательная сертификация продукции и подтверждение её соответствия;
- Правоприменительная практика

Борьба с незадекларированными товарами имеет актуальное значение в деятельности таможенных органов, представляющей собой эффективный орган исполнительной власти по борьбе с нарушениями в сфере импорта в республику, распространения контрафактной продукции и параллельного импорта.

Однако, следует отметить, что государственные таможенные органы работают только в отношении задекларированных товаров, с указанием в Грузовой таможенной декларации информации о производителе и наименовании товарного знака, т.к. данные сведения имеют важное значение в решении вопросов охраны объектов интеллектуальной собственности.

Обеспечение прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами основаны на положениях, изложенных в Главе 56 «Защита прав на объекты интеллектуальной собственности» Таможенного кодекса Республики Узбекистан, международных договорах и иных обязательствах.

Кроме того, таможенные органы принимают меры по защите прав интеллектуальной собственности, только в отношении тех товаров, которые содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания мест происхождения товаров, ввоз которых в Республику Узбекистан или вывоз из Республики Узбекистан, либо совершение с такими товарами иных действий, при их нахождении под таможенным контролем, может повлечь нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Опираясь на результаты, полученные в ходе обобщения и анализа существующего опыта в области борьбы с незаконным оборотом контрафактных товаров, следует отметить, что таможенные органы Республики Узбекистан, на основании письменного заявления правообладателя или его представителя, принимают меры, связанные с приостановлением выпуска следующих товаров:

- содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Таможенный реестр;
- не внесенные в Таможенный реестр

Предоставляется право правообладателю в определенный период доказать, через компетентные органы и защитить свои права введения товаров в оборот.

На сегодняшний день, как показывает статистика, отработана и функционирует система реги-

страции объектов интеллектуальной собственности. Текущая практика межведомственного электронного взаимодействия демонстрирует динамичный характер процессов информационного взаимодействия, в ходе которого выявляется потребность в расширении ведомств-участников информационного обмена. При этом, для получения или подтверждения информации, могут быть использованы информационные системы и информационные технологии, информационные ресурсы таможенных органов, а также иные информационные ресурсы как открытого, так и ограниченного доступа, в том числе ресурсы Всемирной организации интеллектуальной собственности [8; с. 146 – 152].

Особое внимание, как показано на рис. 1, при решении вопросов, связанных с пресечением незаконного оборота контрабанды, подделок или имитации высокого качества, следует уделить реализации определенных мероприятий, проводимых таможенными органами Республики Узбекистан. Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. Качество представляет собой комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг и др.

Рис. 1. Мероприятия, проводимые таможенными органами, направленные на пресечение незаконного оборота контрабанды, подделок или имитации высокого качества

В свете сказанного, среди наиболее актуальных проблем, связанных с обеспечением защиты внутреннего рынка от контрафактной продукции, можно выделить следующие направления:

- перемещение через таможенную границу контрафактной продукции физическими лицами. Крупные партии поддельных товаров дробятся за рубежом, перевозятся на территорию Узбекистана, где аккумулируются на складах, формируются в товарные партии, которые затем реализуются в другие регионы республики;

- нежелание правообладателей сотрудничать с таможенной службой, осуществляющей в пределах

своей компетенции защиту прав на интеллектуальную собственность и отказ от применения к нарушителям мер административного воздействия;

Обобщая сказанное, в исследуемой проблематике изучения вопросов борьбы с контрафактными товарами, усиление внимания к вышеуказанным направлениям обусловлено тем, что фирмы-правообладатели недостаточно информируют рядовых потребителей о своих правах на данный товарный знак и о последствиях за незаконное использование торговой марки (гражданская, административная и уголовная ответственность) [12; с. 160 – 165].

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

Анализируя ситуацию в отношении распространения фальсифицированных лекарственных средств, необходимо отметить, что она является одной из наиболее обсуждаемых проблем XXI столетия для всего человечества, имеющей глобальный масштаб по степени вреда, наносимого здоровью и жизни людей.

Проблема фальсификации лекарственных средств актуальна во всём мире, т.к. ни одно государство не имеет универсальной защиты своих граждан и фармацевтического бизнеса от поступления фальсификатов лекарственных средств. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до 1%, имеющих на фармацевтическом

рынке развитых стран, являются фальсифицированными. Возрастая до 10% в глобальном масштабе, в некоторых районах Африки, Азии и Латинской Америки фальсифицированные лекарственные средства могут составлять до 30% фармацевтического рынка, обеспечивая тем самым ему третье место после продажи оружия и наркотиков.³

По некоторым экспертным оценкам, в большинстве стран мира отмечается рост числа сообщений о выявленных случаях фальсификации [13; с. 14–26, 14; с. 102–111]. Впервые, проблема фальсифицированных лекарственных средств, обсуждалась на международном уровне году

в 1985 на Международной конференции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств, проходившей под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Найроби. На данной конференции борьба с фальсификацией лекарственных препаратов была определена как одно из приоритетных направлений работы ВОЗ.⁴

Остановимся на рассмотрении определения фальсифицированных лекарственных средств, которые используются Всемирной организацией здравоохранения, США и в Республике Узбекистан, в частности:

ВОЗ: «фальсифицированные лекарственные средства представляют собой продукт, преднамеренно и противоправно снабжённый маркировкой, искажающей подлинность и/или изготовителя» [15].

США: «лекарство, которое, или упаковка и маркировка которого, без соответствующего разрешения содержат товарный знак, наименование компании или другой идентификационный знак, отпечаток, эмблему или любое иное изображение производителя лекарств, переработчика, упаковщика или распространителя, отличного от того лица или лиц, которые в действительности произвели, переработали, упаковали или распространили такое лекарство и которое незаконным образом претендует на

то, что является продукцией того другого производителя лекарства, переработчика, упаковщика или распространителя или выдаётся за него, или упаковывается и распространяется от его имени» [16].

Республика Узбекистан: «фальсифицированное лекарственное средство и изделие медицинского назначения — лекарственное средство и изделие медицинского назначения, сопровождаемое ложной информацией о составе или характеристике либо о производителе» [17].

Правомерность ориентации нашего исследования, подтверждается тем что, фальсифицированные ЛС представляют большой риск для здоровья населения, т.к. их содержание может быть опасным для организма человека. В связи с тем, что их использование не даёт необходимого эффекта в лечении или вообще может быть бесполезным, мы, намерено, обращаем внимание на данную проблему. Статистические данные свидетельствуют о том, что фальсифицированные лекарственные средства способны вызывать непредсказуемые побочные реакции организма или даже приводить к летальным последствиям, когда в них обнаруживаются высокотоксичные вещества. Как показывает практика, фальсифицированные лекарственные средства, особенно гормональные препараты, антибиотики и антидепрессанты, представляют реальную угрозу экономической и социальной безопасности страны,

³ Pharmaceuticalcrime. Hhttp://www.interpol.int/Crime-areas/The-dangres

⁴ Department of essential drugs and other medicines. Guidelines for the development of measures to combat

counterfeit drugs // Geneva, Switzerland; World Health Organization; 1999. WHO/ EDM/ QSM/ 99.1.

нанося ущерб здоровью граждан. Следует отметить, что жертвами фальсифицированных лекарств являются:

- пациенты, чье здоровье и даже жизни подвергаются риску;
- законные фармацевтические производители, которые несут убытки в результате недопущения прибыли и затрат на программы, направленные на борьбу с контрафактной продукцией;

В подтверждении сказанному, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала производителей лекарств усилить контроль качества сырья и процесса изготовления. Правительствам следует принять законы по борьбе с некондиционными и фальсифицированными лекарствами, а также усилить надзор за рынками их сбыта, включая неофициальный.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала обращение к странам с срочным призывом по предотвращению, выявлению и реагированию на случаи некачественных и фальсифицированных медицинских товаров. Как отмечается в обращении, за последние четыре месяца семь страны сообщили о нескольких случаях использования безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением *диэтиленгликолем (ДЭГ)* и *этиленгликолем (ЭГ)* в высоких концентрациях.

«Это токсичные химические вещества, используемые в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными даже в небольших количествах и никогда не должны встречаться в лекарствах», — подчеркнули в ВОЗ.

В трёх из этих стран произошло более чем 300 смертельных исходов, большинство погибших от некачественных препаратов — маленькие дети в возрасте до пяти лет. Основываясь на отчётах этих стран, ВОЗ выпустила три глобальных медицинских предупреждения по этим инцидентам:

5 октября 2022 года — о Гамбии, где после приёма сиропа от кашля умерли 69 детей,

6 ноября 2022 года — об Индонезии, где за 10 месяцев 133 ребёнка до пяти лет скончались от внезапного отказа почек, что связывают с приёмом препаратов от кашля и жаропонижающих,

11 января — об Узбекистане, где 20 детей умерли в результате почечной недостаточности после приёма индийских лекарств «Док-1 Макс» и «Амбронол», в которых был обнаружен этиленгликоль [18].

- фармацевтические компании теряют стимулы для разработки новых лекарств и доверие своих потребителей;
- правительства, которые теряют доходы в виде налогов и пошлин;
- общество в целом, на основе утраты ресурсного потенциал здоровья нации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Остановимся на рассмотрении медицинских подделок, реализуемых на фармацевтическом рынке, которые подразделяются на 4 группы.

1 группа. Фармацевтические препараты, которые не содержат действующих веществ, так называемые «*платцебо*». В теории их употребление не представляет опасности и вреда, однако если при сердечном приступе принять нитроглицерин-пустышку, то могут быть достаточно печальные последствия.

2 группа. Лекарственные препараты, содержащие ингредиенты, о которых ничего не сказано на упаковке. В данном случае на флакон с глюкозой наклеивается этикетка лекарства для лечения сердечного заболевания. Опасность заключается в отсутствии необходимого терапевтического эффекта.

3 группа. Фармацевтические препараты, которые содержат наименьшее количество ингредиентов. Например, в коробку от известного ЛП зарубежного производства кладут лекарство местного производителя. Конечно, это вследствие не принесет вреда пациенту, но может быть не достигнут требуемый терапевтический эффект.

4 группа. Фармацевтические препараты-копии. Обычно в таких лекарствах содержится то же действующее вещество и в тех же количествах. Зачастую в таком случае бывает достаточно сложно понять, как отличить лекарство от подделки.

Фальсифицированные ЛС, реализуемые на фармацевтическом рынке, в зависимости от количественного и качественного состава входящих ингредиентов и условий производства можно разделить на следующие категории: препараты-пустышки, препараты-имитаторы, измененные лекарства, препараты-копии [14; с. 102 – 111].

I. Препараты-пустышки не содержат активных действующих веществ. Это так называемые «плацебо», при производстве которых вместо активного действующего вещества используются нейтральные компоненты (тальк, мел, вазелин и т. п.) и натуральные красители (свекла, морковь и т.

На фармацевтический рынок препараты имитаторы поступают в упаковках более дорогих популярных лекарств. Эта группа подделок наиболее опасна. Ее применение не дает ожидаемого терапевтического эффекта.

III. Измененные лекарства содержат те же самые действующие вещества, что и зарегистрированные препараты-прототипы, но менее активные или в другой (обычно меньшей) дозе. При проверке качественное содержание компонентов лекарства

Особо следует отметить, что все перечисленные лекарственные фальсификаты опасны для здоровья. В связи с тем, что контрафактные фармацевтические препараты не проходят предусмотренный по закону контроль качества, это обуславливает определенные риски, т.к. их применение может привести к серьезным проблемам.

Меры по борьбе с фальсифицированными лекарственными средствами регламентированы в Рекомендациях ВОЗ «Counterfeit drugs- Guidelines for the development of measures to combat counterfeit drugs» и докладе FDA «Combating counterfeit drugs». С юридической точки зрения, они предусматривают реализацию мероприятий, направленных на улучшение работы по выявлению фальсифицированных препаратов не только органами контроля качества, но и всеми участниками процесса производства, распространения, продажи и потребления лекарственных средств, в том числе, на усиление законодательной базы и ответственности за производство и продажу фальсифицированных препаратов. [19-20]. Особое внимание в данных документах уделено решению следующих вопросов:

- усиление законодательной базы, предусматривающей ответственность за производство и продажу фальсифицированных препаратов;

д.). Компоненты размешивают до достижения совпадения с цветовой гаммой оригинального препарата. Такие псевдолекарства достаточно редки. Этим способом могут подделываться таблетки и мягкие лекарственные формы (мази, гели, пасты).

II. Препараты-имитаторы содержат в своем составе отличные от оригинального лекарственного препарата ингредиенты. В них действующее лекарственное вещество порой заменяется дешевым ингредиентом с совершенно иным терапевтическим эффектом.

будет полностью соответствовать указанной на упаковке.

Например, под названием препарата известной фармацевтической фирмы может выпускаться препарат с более дешевыми ингредиентами другого производителя. Большого вреда больному такой препарат не нанесет, но фармакотерапевтический эффект от его применения будет существенно слабее.

IV. Препараты-копии содержат те же действующие вещества и в тех же количествах, что в зарегистрированных прототипах. И все же подобные препараты являются подделкой. Их производство не легально, может существенно отличаться от технологии производства у законного производителя и правил качественной производственной практики (GMP).

- разработка стандартных операционных процедур и руководств по данному вопросу для национальных органов контроля;

- совершенствование лицензирования производства, импорта, поставки и продажи лекарственных средств.

Усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с фальсифицированными лекарственными средствами, а также попытки производителей защитить свои лекарственные средства, предпринимаются как, на международном, так и на национальном уровнях. При этом, особое внимание производителей уделяется вопросам маркировки с применением штрихового кодирования и голограмм. В работе [21; с. 167-173] приводятся данные, согласно которым компания «Bristol-Myers Squibb» внедрила метод защиты, применяющий генную инженерию. Он будет использоваться для онкологических и противовирусных средств. Перед отпуском препарат будет проверяться с помощью специального ключа.

На сегодняшний день, в целях идентификации лекарственной продукции используются коды **DataMatrix**, но в ближайшее время, планируется внедрить криптографическую защиту. Это позволит избежать несанкционированного сбыта ЛС и

защитить население от небезопасных препаратов. Единственное препятствие на пути реализации данного нововведения являются большие финансовые затраты для производственных предприятий и фармацевтических компаний.

Ведь если криптозащита будет утверждена, то всем им необходимо будет усовершенствовать свое оборудование, а это связано с немалыми затратами.

В настоящее время, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №149 от 2 апреля 2022 года «О введении системы обязательной цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий», в республике будет вводиться поэтапно в 2022—2025 годах система обязательной цифровой маркировки лекарств и медицинских изделий. Первый этап стартует 1 сентября.

Установлены следующие сроки начала обязательной цифровой маркировки и видов продукции по группам:

- *первая группа* – лекарства во вторичной (внешней) упаковке (кроме орфанных препаратов) – с 1 сентября 2022 года;
- *вторая группа* – лекарственные средства в первичной (внутренней) упаковке и англо-препараты (кроме орфанных) – с 1 ноября 2022 года;
- *третья группа* – орфанные препараты (для лечения редких заболеваний) – с 1 января 2023 года;
- *четвертая группа* – импортные лекарства, включенные в специальный перечень – с 1 февраля 2025 года.

Постановлением также утверждены:

- Перечень идентификационных кодов лекарственных средств и медицинских изделий с обязательной цифровой маркировкой;
- График поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки отечественными производителями лекарственных средств и медицинских изделий;
- График поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки иностранными производителями лекарственных средств и медицинских изделий;
- График поэтапного перехода организаций оптовой и розничной торговли на систему обязательной цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий;
- График поэтапного перехода медицинских организаций в сфере здравоохранения на систему обязательной цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий, а также положение о порядке цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий средствами идентификации.

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами показало, что нейтрализации их оборота, необходимо совершенствование государственной системы контроля качества и безопасности лекарственных средств и нейтрализации.

Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане показали, что высокая экономическая и общественная значимость отношений, возникающих на рынке лекарственных средств, определяются:

- устойчивой тенденцией роста оборота фальсифицированных лекарственных средств в Республике Узбекистан, представляющей собой реальную угрозу национальной безопасности;
- недостаточной разработкой теоретических и методологических аспектов, практических рекомендаций нейтрализации оборота фальсифицированных лекарственных средств с участием различных субъектов, в том числе и правоохранительных органов.

Приведённые утверждения одновременно предполагают эффективное совершенствование деятельности правоохранительных органов, направленной на нейтрализацию оборота фальсифицированных лекарственных средств. Как показывает практика, развитие предпринимательства, составляющего основу современной сферы оборота лекарственных средств, предопределяет необходимость узкой специализации подразделений правоохранительных органов в сфере борьбы с фальсификацией на данном рынке и повышения эффективности их деятельности на основе модернизации таких видов обеспечения, как:

- нормативно-правовое;
- материально-техническое;
- социальное;
- специальное;
- образовательно-информационное.

Значительно повысить эффективность деятельности правоохранительных органов может разработка современных аналитических методов контроля качества, а также их тесное взаимодействие по различным направлениям с учреждениями здравоохранения и другими субъектами, заинтересованными в нейтрализации оборота фальсифицированных лекарственных средств [22; с. 1–6].

Следует отметить, что органы регулирования лекарственных средств большинства государств-членов ВОЗ, осознавая эту проблему, применяют различные средства контроля, на современном фармацевтическом рынке отмечается постепенное удаление грани между импортируемыми фальсифицированными и некачественными фармацевтическими субстанциями. Такая тенденция привела к появлению нового термина «*rogue APIs*», что переводится как «*мошеннические активные фармацевтические ингредиенты*». К ним можно отнести активные фармацевтические сомнительного происхождения и качества, в том числе, контрабандные, произведённые без соблюдения правил GMP или с нарушениями патентного законодательства. Обобщая представленные аналитический материал по изучению вопросов выявления фальсифицированных лекарственных препаратов, как показано на рис. 2, можно привести ряд факторов, которые способствуют созданию таких условий, в которых могут процветать изготовление и продажа фальсифицированных изделий медицинского назначения.

Рис. 2. Факторы, обуславливающие изготовление и продажу фальсифицированных изделий медицинского назначения

Подводя итог рассмотрению международного опыта в решении вопросов борьбы с контрафактными товарами и фальсифицированными лекарственными препаратами, а также акцентируя внимание на необходимость внедрения новых мер по противодействию их незаконного оборота, хотелось бы сделать следующие выводы:

1. В структуре современной производственно-экономической системы Республики Узбекистан, контрафактный сектор приобрёл статус особого элемента, выполняющего специфические социально-значимые функции, существенно деформирующие макроэкономический механизм страны;

2. Изученные теоретические характеристики контрафактного рынка позволяют квалифицировать его как теневой мобильно-инновационный сегмент современной экономики, обеспечивающий неправомерное извлечение краткосрочных сверхприбылей.

3. Особенности экономической организации национального рынка контрафактных товаров характеризуют его как инструмент воспроизводства негативных тенденций национальной макроэкономической системы, затрагивающих правовую защиту авторских прав и прав интеллектуальной собственности;

4. Необходимо укрепить взаимодействие правообладателей с таможенной службой, в пределах своей компетенции осуществляющей защиту прав и интересов, а именно в части автоматизации процесса включения новых правообладателей и объектов в реестр. Особого внимания требует внедрение мероприятий, направленных на повышение контроля за выпущенной продукцией с точки зрения последующего направления её реализации, т.к. несвоевременное отражение фактов снижает уровень выявления и эффективности проведения контрольных мероприятий.

5. Подтверждается важность более активного взаимодействия с правообладателями товарных знаков с целью получения от них необходимой информации и методических пособий, позволяющих выявлять контрафактную продукцию и фальсифицированные лекарственные средства, т.к. отличить визуально контрафактную продукцию от оригинальной становится все труднее.

Список использованной литературы

1. Паулов П.А., Ботарёва Е.А. Проблемы борьбы с незаконным оборотом контрафактной продукцией // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – Vol. 2. – № 2 (41). – 2020.
2. Терещенко Б.Л. Некоторые актуальные проблемы практики борьбы с контрафакцией и фальсификацией продукции // III-я Межд. Форум «Антиконтрафакт-2015»: Сборник докладов и выступлений. – М. – 2015. – С. 216 – 221.
3. Юсупов М.Р. Взаимодействие государственных органов, общественных организаций и бизнеса в области противодействия распространению контрафакта и фальсификата. // III-я Межд. Форум «Антиконтрафакт-2015»: Сборник докладов и выступлений. – М. – 2015. – С. 249 – 252.
4. Закон Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (ЗРУ № 267-II).
5. Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» от 20 июля 2006 года (ЗРУ № 42).
6. Закон Республики Узбекистан «О качестве и безопасности пищевой продукции» от 30 августа 1997 года (ЗРУ № 483-I).
7. Кучеряева М.Г. Определение контрафактной продукции и отличие от других форм подделок

// Новый юридический вестник. – 2020. – № 2 (16). – С. 16 – 17.

8. Агамагомедова С.А. Административно-правовой механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами в условиях Евразийского экономического союза: Дисс. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – 232 с.

9. Сёмин А.Н., Михайлова Н.С., Сосенков А.В. Контрафактная продукция на потребительском рынке: экономические и правовые аспекты // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2018. – № 2. – С. 71 – 77.

10. Паничева Н. Г. Фальсификация товаров: законодательные аспекты и современные тенденции / Н. Г. Паничева, А. Н. Артемьева // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер. Экономические науки. – 2014. – № 2 (12). – С. 53–60.

11. Сурник А. П. Контрафакция и фальсификация как угроза национальной безопасности страны / А. П. Сурник, В. В. Баранкова // Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность компаний. – 2017. – № 1 (2). – С. 128–137.

12. Пулатова Л.Т., Муратова Ш.Н., Размухамедов Д.Дж. Концептуальные основы защиты внутреннего рынка от контрафактной продукции // Учебник. – 2018. – 308 с.

13. Косенко В.В, Быков А.В., Мешковский А.П. Фальсифицированные лекарства- глобальная проблема // Вестник Росздравнадзора. – 2009. – № 3. – С. 14 – 26.

14. Аксёнова-Сорохрей Ю.Н., Новиков В.Е., Пожилова Е.В. Фармацевтические и юридические аспекты фальсифицированных лекарственных средств // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2009. – Т. 15. – № 2. – С. 102 – 111.

15. Department of essential drugs and other medicines Guidelines for the development of measures to combat counterfeit drugs. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1999; WHO/EDM/QSM/99.1

16. Шейн Э.Б. Контрафакция в фармацевтике. Семинар по фармацевтическим системам и стандартам качества, Москва, июнь, 2003 год.

17. Закон Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» (№ЗРУ-399 от 4 января 2016 г.).

18. Оповещение о медицинской продукции №1/2023: некондиционные (загрязнённые) жидкие лекарственные препараты. Нестандартные (загрязнённые) жидкие лекарственные средства, выявленные в Европейском регионе ВОЗ (11 января 2023г.).

19. European committee on crime problems. Feasibility study for a council of Europe convention on counterfeit medicines // Pharmaceutical crime. Institute for international Research on Criminal Policy (IRCP). – Ghent University. – Council of Europe. – Strasbourg, 5 January 2007.

20. Лебедева Н.Н. Разработка комплексного анализа к обнаружению фальсифицированных лекарственных средств группы цефалоспориновых антибиотиков: Автореф....канд. фарм. наук. – М., 2011. – 27 с.

21. Ушкалова Е.А. Проблема фальсификации лекарственных средств: фокус на антимикробные препараты // Клиническая микробиология, антимикробная химиотерапия. – 2005. – Т. 7. – № 2. – С. 167 – 173.

22. Вельш, П. Г. Проблема разграничения терминов «контрафактная продукция» и «альтернативные производители» при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Владим. Юридического института. – 2011. – № 3(20). – С. 1 – 16.